

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4277993>

УДК 338.1:334.7:339.923

Гюльмамедов И.Т.

Гюльмамедов Ильгар Тапдыг оглы, диссертант, Университет Западный Каспий. AZ1000, Азербайджанг. г. Баку, ул. Истиглалият, 31. E-mail: g.ilqar@gmail.com

Актуальные проблемы развития промышленных парков в Азербайджане

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития промышленных парков в Азербайджане. Раскрыта сущность промышленных парков в качестве многофункциональных экономическо-производственных комплексов, способствующих диверсификации структуры производства. Рассмотрены важные направления развития перспективных секторов экономики страны по использованию их потенциала с учетом современных глобальных вызовов. Обоснована эффективность промышленных парков в повышении экспортного потенциала и расширении перечня конкурентоспособной промышленной продукции. Отмечена важность создания более благоприятной инвестиционной среды с помощью промышленных парков по привлечению иностранных инвестиций и технологий. Подготовлены рекомендации и даны предложения по актуальным проблемам развития промышленных парков в Азербайджане в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: Азербайджан, промышленные парки, промышленная продукция, конкурентоспособность, диверсификация структуры производства, развитие промышленных секторов, инновационно-промышленная продукция.

Gulmamedov I.T.

Gulmamedov Ilgar Tapdiq, Western Caspian University. AZ1000, Azerbaijan, Baku, Istiglaliyat st., 31. E-mail: g.ilqar@gmail.com.

Current problems of development of industrial parks in Azerbaijan

Abstract. The current problems of development of industrial parks in Azerbaijan are considered in the article. The essence of industrial parks as multifunctional economic and production complexes promoting diversification of production structure is investigated. Important directions of development of sectors of the country's economy to use their potential taking into account modern global challenges are considered. The efficiency of industrial parks in increasing export potential and expanding the list of competitive industrial products is justified. The importance of creating a more favorable investment environment with the help of industrial parks to attract foreign investment and technologies are analyzed too. Recommendations and proposals on current problems of development of industrial parks in Azerbaijan in the near future are given in the end of the article.

Key words: Azerbaijan, industrial parks, industrial products, competitiveness, diversification of production structure, development of industrial sectors, innovative and industrial products.

После восстановления независимости в Азербайджане основные промышленные предприятия

страны либо остановились, либо используется незначительная часть их промышленных мощностей. Причины этого –

разрыв хозяйственных связей, потери рынков и несостоятельность производимой продукции на международной арене из-за ее низкой конкурентоспособности. Долгое время в стране не было возможностей строительства и модернизации предприятий тяжелой промышленности и обеспечения применения мирового опыта, трансфера высоких технологий, прогрессивных форм и методов управления. Только с появлением нефтедолларов, вырученных после экспорта нефтяного сырья, появились реальные возможности создания более современных и высокотехнологичных промышленных комплексов исходя из международного опыта, одними из которых являются промышленные парки.

Следует подчеркнуть, что эти механизмы успешно и продуктивно используются во многих странах мира из-за многофункциональных характеристик и особенностей по ускорению развития того или иного сектора тяжелой промышленности. Так, в промышленных парках Германии осуществляется реализация приоритетных задач по различным направлениям экономики. Здесь необходимо отметить деятельность большого количества малых и средних промышленных предприятий, нацеленных на инновационное развитие. А так как в Германии нет центральной инновационной системы, то основная роль в интенсификации процессов инновационного развития принадлежит технопаркам и промышленным паркам [5]. Кроме того, строительство и развитие промышленных парков положительно способствует созданию сети конкурентоспособных промышленных предприятий, новых рабочих мест, привлечению иностранных инвестиций и, в целом, усилению экономической активности. В аналогичных экономических и производственных структурах формируются более благоприятные условия по освоению и применению новых инноваций, технологий и практических, в то же время, продуктивных инновационных функций [3]. Промышленные

парки играют существенную роль в обеспечении эффективности продуктивного использования природных и экономических ресурсов, усилении экономической активности, улучшении привлекательности бизнес-среды, интенсификации развития предпринимательства и положительно сказывается на выход на международные рынки промышленных субъектов страны. Поэтому государство всячески содействует процессам создания и развития освоения и применения инновационным началам, которые могут успешно реализовываться в промышленных парках.

В нынешнем периоде в структуре экономики Азербайджана интенсивно идут процессы диверсификации и модернизации основных отраслей экономики, особенно, нефтегазовых секторов экономики. Реализуются структурные, кадровые и институциональные реформы, одновременно усиливается активность в создании технопарков, промышленных парков, промышленных кварталов и др. [6]. В промышленных парках страны осуществляется планомерное развитие высокотехнологичных направлений промышленности, формируются производственные мощности по переработке важных видов сырьевых ресурсов страны – нефти и газа. Промышленные парки характеризуются многофункциональной деятельностью и существенно влияют на ускорение экономического развития страны [12]. Ключевыми особенностями и полезностью промышленных парков считается развитие перспективных промышленных отраслей за счет углубления их инноватизации на основе высоких технологий и применения инновационных функций, а так же формирование создания более привлекательной инвестиционно-инновационной среды для предпринимателей и участников бизнес-процессов, особенно для зарубежных инвесторов. Расширение возможностей промышленных парков положительно способствует расширению инновационной деятельности, разработке, освоению и применению инновационных идей, со-

зданию современной инновационной инфраструктуры и конкурентоспособной сети инновационных субъектов.

Отметим, что промышленные парки действуют в качестве продуктивного экономического механизма, создавая наиболее благоприятную среду для внедрения новейших достижений и научно-технических инноваций в производство [10]. В промышленных парках со стороны государства создается инфраструктурная база и обеспечивается стимулирование интенсификации привлечения потенциальных компаний-инвесторов. Применяемые льготы существенно мотивируют как местных и так иностранных инвесторов для активного вливания инвестиций в создание и строительство новых конкурентоспособных промышленных предприятий. На наш взгляд, одним из важных преимуществ создания и расширения деятельности промышленных парков считается высокий уровень доступа к энергоносителям и другим инженерным сооружениям. Кроме того, путем создания многофункциональных и современных промышленных парков обеспечивается реализация потенциала различных отраслей экономики, прежде всего, тяжелой промышленности, за счет создания сети современных инфраструктурных объектов и конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих эффективное использование научно-технического потенциала и диверсификации структуры производства [2]. Например, в Сумгайтском Парке Химической Промышленности была создана необходимая инфраструктура для улучшения внешней и внутренней материально-технической базы развития производственных предприятий, предоставляются офисные, консалтинговые, лабораторно-аналитические, бизнес-инкубационные услуги, тренинги и услуги профессиональной подготовки, а также рационального осуществления предпринимательской деятельности [4, с. 39]. Отметим, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года утверждено «Образцовое По-

ложение о промышленных парках» [8]. Благодаря представленным налоговым преференциям привлекательность созданных промышленных парков растет и интенсивно увеличивается число регистрируемых резидентов-инвесторов. Процессы создания и развития промышленных парков в Азербайджане перешли в интенсивную фазу. На основе реализации Указа Президента Азербайджанской Республики от 21.12.2011 по созданию крупнейшего по мощности и потенциалу промышленного парка – Сумгайтского химико-промышленного парка, обеспечено создание благоприятных условий для местных и зарубежных инвесторов. Важными факторами здесь является создание сети инфраструктуры для усиления предпринимательской активности в химическом и других нефтегазовых секторах экономики [11]. Уже общий объем инвестиций в развитие отраслей нефтегазового сектора, в создание новых производственных площадей, заводов и фабрик более 20-ти резидентов Сумгайтского химического промышленного парка оценивается более 3 млрд. долл. США. В ближайшем будущем планируется увеличить объем инвестиций и создать новые рабочие места. Считаем, что интенсификация отношений между фирмами-резидентами парка и создание новых перерабатывающих площадей на основе полуфабрикатов и сырья окажет положительное влияние на рост добавленной стоимости в экономике страны с одной стороны и, с другой стороны, сыграет значительную роль в организации новых рабочих мест и усилит занятость. Созданные новые инновационные предприятия станут центром разработки и освоения новшеств, сформируют основные элементы инновационной инфраструктуры в стране [7]. Промышленные парки, действующие в стране и являющиеся в преддверие действия, не только отличаются с точки зрения характеристик направления, масштаба и структуры, а так же реализуют возможности образования системы [1, с. 26]. То есть создается

более интегративная научно-производственная и инновационная инфраструктура для реализации результатов научных достижений и, в целом, интеллектуальных ресурсов. Стратегические цели и задачи в данном направлении изложены в «Стратегической дорожной карте развития телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года [9].

Прогнозируется, что в ближайшие годы промышленные парки страны станут продуктивным центром интенсивного и инновационного развития высокотехно-

логических секторов страны и для этого требуется учесть ряд немаловажных факторов:

– считаем важным активно использовать все возможности и потенциал созданной производственно-инновационной инфраструктуры в промышленных парках страны и, тем самым, повысить привлекательность данного института для активного привлечения прямых зарубежных инвестиций;

– необходимо активно подойти к существующим проблемам и обеспечить применение передового международного опыта по организации и развитию промышленных парков и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулазизов Э.М. Промышленные парки и кварталы в Азербайджане: характеристика процессов формирования и инвестиций // International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». № 6(14), 2018. С. 23-27.
2. Алиев Ш.Т. Перспективы организации и развития специальных экономических зон. Дисс. д-ра экон. наук. Баку. 2015. 350 с.
3. Боюккиши Н.Б. Технопарки как инструмент инновационного развития экономики Азербайджанской Республики // Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. «Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии». 26 октября 2017 г. / Под ред. О.А. Косорукова, В.В.Печковской, С.А.Красильникова. Москва, 2018. С. 313-316.
4. Гараев Т. Перспективы развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике // Ипек Йолу. №2. 2017. С.33-42.
5. Гюльмамедов И.Т. Важные аспекты повышения эффективности экономического роста в промышленных парках // Technology and science. Международный научный журнал ISJ Theoretical & Applied Science. USA, Philadelphia. 12.12.2018. Issue: 12 Volume: 68. P. 141-148.
6. Гюльмамедов И.Т. Современные проблемы инновационного развития промышленных парков в Азербайджане // Финансовая экономика. Москва. № 9(5). С. 448-451
7. Искандарова А.В. Направления повышения роли промышленных парков в расширении структуры ненефтяного сектора // Аудит. № 3(25). 2019. С.105-114.
8. Образцовое Положение о промышленных парках. Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года.
9. Стратегическая дорожная карта развития телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике. Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года. 65 с.
10. Тагиев А.Х. Инновация (в контексте теории и практики). Баку, «Тэкнур». 2018. 552 с.
11. Указ Президента Азербайджанской Республики «О создании Сумгайытского химико-промышленного парка». Баку, 21 декабря 2011 г., №548.
12. Щетинина Т.С., Кузнецов А.Н. Международный опыт развития индустриальных парков // Экономика и менеджмент инновационных технологий. №5. 2017. С. 49-57.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdulazizov Je.M. Promyshlennye parki i kvartaly v Azerbajdzhane: charakteristika processov formirovaniya i investicij // International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». № 6(14), 2018. S. 23-27.
2. Aliev Sh.T. Perspektivy organizacii i razvitija special'nyh jekonomicheskikh zon. Diss. d-ra jekon. nauk. Baku. 2015. 350 s.
3. Bojukkishi N.B. Tehnoparki kak instrument innovacionnogo razvitija jekonomiki Azerbajdzhanskoj Respubliki // Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. «Innovacionnaja jekonomika i menedzhment: metody i tehnologii». 26 oktjabrja 2017 g. / Pod red. O.A. Kosorukova, V.V.Pechkovskoj, S.A.Krasil'nikova. Moskva, 2018. S. 313-316.
4. Garaev T. Perspektivy razvitija tjazheloj promyshlennosti i mashinostroenija v Azerbajdzhanskoj Respublike // Ipek Jolu. No.2. 2017. S.33-42.
5. Gjul'mamedov I.T. Vazhnye aspekty povyshenija jeffektivnosti jekonomicheskogo rosta v promyshlennyh parkah //Technology and science. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal ISJ Theoretical & Applied Science. USA, Philadelphia. 12.12.2018. Issue: 12 Volume: 68. P. 141-148.
6. Gjul'mamedov I.T. Sovremennye problemy innovacionnogo razvitija promyshlennyh parkov v Azerbajdzhane // Finansovaja jekonomika. Moskva. № 9(5). S. 448-451
7. Iskandarova A.V. Napravlenija povyshenija roli promyshlennyh parkov v rasshirenii struktury neneftjanogo sektora // Audit. № 3(25). 2019. S.105-114.
8. Obrazcovoe Polozhenie o promyshlennyh parkah. Utverzhdeno Ukazom Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 24 aprelja 2013 goda.
9. Strategicheskaja dorozhnaja karta razvitija telekommunikacij i informacionnyh tehnologij v Azerbajdzhanskoj Respublike. Utverzhdeno Ukazom Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 6 dekabrja 2016 goda. 65 s.
10. Tagiev A.H. Innovacija (v kontekste teorii i praktiki). Baku, «Tjeknur». 2018. 552 s.
11. Ukaz Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki «O sozdanii Sumgajytskogo himiko-promyshlennogo parka». Baku, 21 dekabrja 2011 g., №548.
12. Shhetinina T.S., Kuznecov A.N. Mezhdunarodnyj opyt razvitija industrial'nyh parkov // Jekonomika i menedzhment innovacionnyh tehnologij. №5. 2017. S. 49-57.

Поступила в редакцию 28.10.2020.

Принята к публикации 01.11.2020.

Для цитирования:

Гюльмамедов И.Т. Актуальные проблемы развития промышленных парков в Азербайджане // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 239-243. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Gulmamedov.pdf>